

МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГНОЙНО- ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Мусурманов Фазлиддин Исамиддинович

Ассистент кафедры Стоматологии университета Зармед

E-mail: dr.fazliddin89@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2863-3980>

Очилова Лобар Шерали кизи

Ассистент кафедры медицинской химии и фармакологии
университета Зармед, Самарканд

E-mail: lobarochilova94@gmail.com.

Рахимов Зокир Кайимович

д.м.н., доцент, заведующий кафедры Челюстно-лицевой хирургии
Бухарского государственного медицинского института

E-mail: zokir_raximov@bsmi.uz

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-1310-2059>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19045227>

ARTICLE INFO

Received: 10TH March 2026

Accepted: 12th March 2026

Online: 14th March 2026

KEYWORDS

челюстно-лицевая область,
флегмона, метаболический
синдром, одонтогенная
инфекция, коморбидность

ABSTRACT

В статье представлен анализ структуры и особенностей течения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (ЧЛО) у 424 пациентов за период 2023-2025 гг. Установлено, что флегмоны составляют 50,01% случаев. Особое внимание уделено влиянию метаболического синдрома на тяжесть процесса. Выявлено, что сопутствующая патология и метаболические нарушения способствуют распространению инфекции в клетчаточные пространства и увеличивают сроки госпитализации.

Введение. Пациенты с острыми и хроническими гнойно-воспалительными процессами (ОХГВП) челюстно-лицевой области (ЧЛО) составляют от 40% до 60% всех случаев в хирургической стоматологии. Около половины пациентов отделений челюстно-лицевой хирургии госпитализируются с воспалительными процессами лица. В последние годы наблюдается тенденция к утяжелению течения заболеваний: участились случаи абсцессов и флегмон, охватывающих несколько анатомических пространств, что грозит такими осложнениями, как сепсис, медиастинит и тромбоз синусов головного мозга. Немаловажную роль в патогенезе играет метаболический синдром, который негативно влияет на характер воспаления и способствует его переходу в хроническую форму.

Цель исследования. Изучить структуру гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО в зависимости от этиологии, возраста и наличия метаболического синдрома.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 424 историй болезни пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями ЧЛО за период 2023-2025 гг. в

Самаркандском филиале ГМО. Оценивались следующие критерии: пол, возраст, сроки обращения, этиологический фактор, длительность пребывания в стационаре (койко-день) и наличие сопутствующего метаболического синдрома. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием пакета программ IBM SPSS Statistics.

Результаты. Анализ показал, что ведущее место в структуре госпитализаций занимают флегмоны ЧЛО – 50,01%. На долю абсцессов пришлось 14,09%, карбункулов и фурункулов – 12,02%, а одонтогенные периоститы и остеомиелиты составили 9,15%. Остальные 14,73% случаев включали лимфадениты, сиалоадениты и нагноившиеся кисты. По этиологии флегмоны распределились следующим образом: Одонтогенные: 296 случаев (157 мужчин, 139 женщин). Неодонтогенные: 128 случаев (76 мужчин, 52 женщины). Сопутствующая патология (сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, нарушения функции почек) выявлена у 54% мужчин и 46% женщин. Наиболее тяжелое течение флегмон наблюдалось у пациентов в возрасте 41-65 лет с фоновыми соматическими заболеваниями.

Обсуждение. Результаты исследования подтверждают, что иммунная недостаточность и сопутствующий метаболический синдром являются ключевыми факторами риска тяжелого течения воспалительного процесса. У пациентов с метаболическим синдромом флегмоны склонны к быстрому распространению в прилежащие клетчаточные пространства. Это приводит к увеличению среднего срока госпитализации и необходимости более интенсивной терапии. Наличие таких нарушений ослабляет компенсаторно-приспособительные механизмы организма, что требует персонализированного подхода к лечению.

Выводы. Клиническое течение флегмон и абсцессов ЧЛО напрямую коррелирует с наличием метаболического синдрома. Данный фактор утяжеляет прогноз и должен обязательно учитываться при разработке протоколов лечения, профилактики и организации стоматологической помощи.

Список литературы:

1. Афанасьев В. В. Хирургическая стоматология: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
2. Шамсиев А. М., Мусурманов Ф. И. Особенности микробиологического статуса при флегмонах челюстно-лицевой области // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2023. – Т. 4. – № 2.
3. Flynn T. R. Maxillofacial Infections: Diagnosis and Management. – Springer Nature, 2020.
4. Kudiyirickal M. G., Pappachan J. M. Diabetes mellitus and oral health // World Journal of Diabetes. – 2021. – Vol. 12. – No. 9. – P. 1534-1542.
5. Musurmanov F. I. Relationship of clinical outcomes and indicators of microbiological status of patients with phlegmon of the maxillofacial region // International Journal of Medical Sciences. – 2024.
6. Salami A. et al. Metabolic Syndrome and its Impact on Postoperative Complications in Head and Neck Surgery // Laryngoscope. – 2022.
7. F.I. Musurmanov, B.J. Pulatova, S.S. Shodiev, F. Fayzullaev // Analysis of the incidence of purulous-inflammatory processes of the maxillofacial region with metabolic syndrome. // 4 all-russian scientific and practical conference "current issues of children's dentistry" Kazan, February 15, 2021 -p. 184-186

8. Мусурманов, Ф.И., & Шодиев, С.С. (2020). Случай перфорации дна гайморовой пазухи с двух сторон в области 26 и 15 зубов. Вестник науки и образования, (20-1), 66-69.
9. Мусурманов, Ф.И., Абдуллажонова, Ш.Ж., Пулатова, Б.Ж., & Маннанов, Ж.Ж. (2020). Входные ворота covid-19: челюстно-лицевая область. Значение использования средств защиты при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. Интернаука, (44), 57-59.
10. D.D.Maksudov, F.I Musurmanov, A.I. Khasanov, B.J. Pulatova Development of a comprehensive programme for the comprehensive treatment of patients with maxillofacial phlegmon with viral hepatitis b// novateur publications journalnrx- a multidisciplinary peer reviewed journal issn no: 2581 - 4230 feb. -2021 development 7 (2), page 191-198.
11. Мусурманов, Ф. И., & Шодиев, С. С. (2020). Микробиологическая оценка эффективности фитотерапии при флегмонах челюстно-лицевой области. Проблемы биологии и медицины, 2(94), 143.
12. Мусурманов, Ф., Жумаев, Э., Тогайниязов, А. (2025). РОЛЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ПАТОЛОГИИ ПРИ РАЗВИТИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 3(1), 18-24. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/64589>

